

**GEOGRAFIYA DARSLARIDA DIDAKTIK O'YINLI O'QITISH
METODLARINI TANLASH**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6360222>

Sharipova Gulrux Shodiyevna

Navoiy shahar 17-umumiy o'rta ta'lim
maktabining 1 toifali geografiya fani o'qituvchisi

Ergasheva O'lmasoy Roziqovna

Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani
37-maktabining geografiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya. O'qituvchi avval o'quvchilarni individual, so'ngra guruhli o'yinlarga tayyorlashi va o'tkazishi ular muvaffaqiyatli chiqqandan so'ng, ommaviy o'yinlarga tayyorgarlik ko'rilishi lozim. Chunki o'quvchilar didaktik o'yinli darslarda faol ishtirok etishlari uchun kerakli bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi, bundan tashqari sinf jamoasi o'rtasida o'zaro hamkorlik, o'zaro yordam vujudga kelishi lozim.

Kalit so'zlar. Pedagogik texnologiyalar, mazmuni, mohiyati, umumiy didaktik, xususiy metodik, didaktik o'yinli darslarning turlari, syujetli-rolli, taqdimot, ijodiy, ishbilarmonlar o'yini, konferensiyalar, geografiya o'qituvchisining funksiyalari, interfaol metodlar.

Geografiya ta'limida didaktik o'yinlar texnologiyasi o'quvchilarni bilim faoliyatini jadallashtirishni asosiy usullaridan biri sifatida ilgaridan qo'llanib kelinadi. O'quvchilarga geografik o'yinlar orqali bilim berish didaktik o'yinli darslar deb ataladi.

Geografik o'yinlarning asosiy xususiyatlari qo'yidagilardan iborat.

1. Geografik o'yinlar bilan dars o'tilganda o'quvchilarda rivojlantiruvchi faoliyat vujudga keladi. Bunda o'yinda ishtirok etayotgan o'quvchilar rollarini, vazifalarini o'zaro tanlashadi. Masalan, ekspeditsiya o'yinlarida kema darg'asi, boshqaruvchi, kuzatuvchi, kartograflar, dengizchilar va boshqa rollar

2. Geografik o'yinlar bilan shuhullanish jarayonida didaktik muxitni va munozarali vazifalarni vujudga kelishi. O'quvchilar geografik o'yin davomida aniq bir rollar va vazifalarni bajarish jarayonida didaktik ishlar bilan mashg'ul bo'ladi, ma'lum bir muammoli vaziyat vujudga kelsa ularni hamkorlikda echishadi.

Geografik o'yinlar darsini mavzusi va o'tkaziladigan muddatini o'qituvchi oldindan belgilaydi. O'yinga tayyorgarlik davomida o'qituvchi geografik o'yinlarning tarkibiy tuzilishini aniqlab oladi. Geografik o'yinlarning tarkibiy tuzilishiga quyidagilar kiradi: o'yining maqsadi va loyihasini ishlab chiqish; o'yinda ishtirok etadigan personajlarni (rolarni) aniqlash; o'yinda ko'zda tutilgan personajlarni vazifalarini ishlab chiqish; ma'lum bir personajlar bajaradigan vazifalarni metodini ishlab chiqish yoki tanlash; geografik o'yinda ishtirok etadigan personajlar o'rtasidagi munosabatlarni ishlab chiqish.

Geografik o'yinlar individual guruxli va ommaviy turlarga bo'linadi. Ularning barchasi ma'lum bir o'quv sharoitlarida qo'llaniladi. Geografik o'yinlar sujetli-rolli, didaktik, ishbilarmonlik, konferentsiya va boshqa turlarga bo'linadi. Syujetli-rolli o'yinlar tabiiy va ishtimoiy- iqtisodiy borliq voqea va hodisalar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishga yo'naltirilgan bo'ladi. Didaktik o'yinlar o'quvchilarni avval olgan bilimlariga asoslanib ma'lum bir muammoli geografik masalani didaktik o'yin orqali echishga mo'ljallangan bo'ladi.

Ishbilarmonlik yoki biznes o'yini iqtisodiy va ijtimoiy geografiya darslarida ko'proq qo'llaniladi. Bunday iqtisodiy ijtimoiy va geografik muammolar geografiya o'yinlar yordamida hal qilinadi. Geografiya fanida qo'llaniladigan didaktik o'yinlarni ikkita katta guruhga bo'lishimiz mumkin: a) tabiiy geografik o'yinlar va ijtimoiy-iqtisodiy geografik o'yinlar.

Didaktik o'yinlar texnologiyasi tabiiy geografik bilimlarni o'rganishni va o'zlatirishni faollashtiradi. Mazkur didaktik o'yinlarni sinflar bo'yicha ham aniq bir mavzular bo'yicha ishlab chiqish mumkin, sinflar bo'yicha quyidagi predmetlar ishlab chiqish mumkin: materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi (7-sinf); O'rta Osiyo va O'zbekiston tabiiy geografiyasi. Tabiiy geografiya darslarida qo'yidagi mavzular bo'yicha didaktik o'yinlarni ishlab chiqish mumkin:

- geografik tadqiqotlar tarixi. Fanning rivojlanish tarixi, hududlarni va ayrim muammolarni o'rganish tarixi;

- plan va xarita, shartli belgilar, andazalar, gorizontallar, geografik kordinatalar, mashstab va h.k.;

- litosfera: erning ichki tuzilishi; er po'sti; tog' jinslari; relef va uning turlari, ayrim hududlar reliefi;

- gedrosfera va uning tarkibiy qismlari. Dunyo okeani. Quruqlik suvlari, er osti va er usti suvlari. Materiklar va ayri hududlar ichki suvlari;

- atmosfera, uning tuzilishi, tarkibi, havo massalari. Ob-havo va iqlim. Iqlim hosil qiluvchi omillar. Iqlim mintaqalari. Siklonlar, yog'inlar. Materiklar va ayrim hududlar iqlimi;

- beosfera. Materiklar ayrim hududlarining tuprog'i, o'simligi va hayvonot dunyosi. Yuqorida keltirilgan tabiat tarkiblarining har biri bo'yicha juda ko'p didaktik o'yinlar ishlab chiqish mumkin.

Individual didaktik o'yinni quyidagicha to'ldirishimiz mumkin.

1. Ekvator bo'yicha atlantika okeannining kengligi 600 bo'lsa, erning harakat tezligida uchayotgan kosmik kema uni necha soatda bir qirg'og'dan ikkinchi qirg'og'iga eltib beradi. Mazkur o'yinni echish uchun o'quvchi quyidagilarni bilishi lozim. Erning burchak tezligini, ekvatorda 10 yoyning uzunligini. Erning burchak tezligi soatiga 150 ya'ni er er bir soatda 150 masofani bosib o'tadi. Demak kosmik kema er tezligida uchayotgan bo'lsa Atlantika okeanining kengligi $600:15q$ 4 soatda etib boradi. Ekvator bshylab 10 yoyning uzunligi 111,0 km² teng unda ekvator bo'yicha Atlantika okeanining kengligi $60 \times 111,1 \text{ km}^2 \approx 6666 \text{ km}$.

Yoki bo'lmasa koordinata to'ri b'yicha quyidagicha individual hyinni ishlab chiqish mumkin: Sharqiy yarimsharning 1050 meridiani g'arbiy yarim sharning qaysi meridianiga to'g'ri keladi. Buning uchun o'quvchi quidagi bilimlarga ega bo'lishi lozim: har bir yarim sharning necha gradusga teng ekanligini er sharining necha gradusga teng ekanligini. Shkndan so'ng mazkur o'yin quyidagicha echiladi:

1800-1050q750 demak sharqiy yarimsharning 1050 meridiani g'arbiy yarim sharning 750 meridianiga to'g'ri ekan.

7-sinfda "O'rta Osiyo foydali qazilmalari" guruhli o'yinni tashkil qilish mumkin. O'rta Osiyo yozuvsiz xaritasi shunday bo'laklarga ajratiladiki uning har bir bo'lagida ma'lum bir foydali qazilma albatta bo'lsin. Bo'laklarga mos qilib kartochkalar kesiladi uning har biriga foydali qazilma koni bor joy nomi yozib chiqiladi. Masalan, Angren, Polvon tosh, Boysun.

Boshqaruvchi kartochkalarni yig'ib olib yozuvsiz xaritalarni o'yin ishtirokchilariga tarqatadi. O'yin boshqaruvchi joy nomlari yozilgan kartochkalarni bittadan olib o'qiydi va ishtirokchilardan kimni qo'l ko'tarishini kuzatadi qo'l ko'targan o'quvchiga kartochkani beradi. Mazkur kartochka yozuvsiz xaritaning kerakli joyiga qo'yilishi lozim. Qachon o'yin ishtirokchilaridan biri yozuvsiz xaritalarni kerakli kartochkalar bilan to'ldirib bo'lgandan so'ng o'yin tugaydi va u o'quvchi g'olib hisoblanadi.

Ommaviy geografik o'yinlar 2-3 ta paralel sinflar bilan o'tkazilishi mumkin. Ommaviy o'yinlar odatda chorak oxirida yoki o'quv yili oxirida, bayramlarda, maktab olimpiadalarida o'tkazilishi mumkin.

Umumta'lim maktablarida iqtisodiy va ijtimoiy geografiya kurslari VIII- IX sinflarda o'rganiladi. Mazkur kurslarda quyidagi mavzular bo'yicha didaktik o'yinlarni ishlab chiqish mumkin:

- tabiiy resurslar geografiyasi va ulardan foydalanish;
- siyosiy xarita va uning shakillanish bosqichlari. Davlatlar va ularning turlari;
- ilmiy texnik inqilob va uning ishlab chiqarilishini rivojlanishiga ta'siri. Sanoatini----- rivojlanishi;
- aholi geografiyasi, ko'payishi, tarkibi, shahar va qishloq aholisi, urbanizatsiya darajasi, ko'chib yurishi;
- mehnatni xalqaro geografik taqsimoti. Xalqaro ixtisoslashuv, mintaqaviy va tarmoq ixtisoslashuvi;
- sanoat va uning tarmoqlari. Materiklar va alog`ida davlatlar sanoati;
- qishloq xo'jaligi va uning tarmoqlari. Materiklar va alohida davlatlar qishloq xo'jaligi;
- transport va xalqaro iqtisodiy aloqalar;
- mintaqalar va davlatlar iqtisodiy geografiyasi.

Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya kursi bo'yicha individual va guruhli didaktik o'yinlarni ishlab chiqish mumkin.

1.Afrika materigi siyosiy xaritasidagi davlatlarni chegarasi bo'yicha qirqib olib, ularni joylashtirish bo'yicha o'yin tashkil qilinadi. Bunda 2-3 ta o'quvchi navbat bilan davlatlarni joy-joyiga to'g'ri qo'yib chiqadi. Kim qisqa vaqtda mazkur ishni bajarsa o'sha g'olib

hisoblanadi. Bunda o'quvchilarni siyochsiy xarita va davlatlarni geografik joylarini xaritadaagi bilimlari tekshiriladi.

2. Maydoni 1 mln. km² ortiq bo'lgan davlatlar soni vaysi materikda ko'p ekanligini aniqlang.

3. Sharqdan-g'arbga, shimoldan-janubga geografik o'yini.

O'qituvchi yoki o'yin boshqaruvchisi sinf o'quvchilariga bosh va undan ortiq davlat nomi yozilgan kartochkalar tarqatiladi. O'yin ishtirokchilariga kartochkada yozilgan davlatlarni ma'lum tartibda ya'ni sharqdan g'arbga yoki shimoldan janubga tomon tartib bilan, ma'lum ajratilgan vaqt ichida yozib chiqishlari topshiriladi. Masalan, kartochkada quyidagi davlatlar yozilgan diylik: Jazoir, Gad, Markaziy Afrika Respublikasi, Liviya, Misr, Saudiya Arabistoni, Marokash, Kengo, Tunis, Efiopiya. Agar sharqdan g'arbga ma'lum tartibda davlatlarning nomini yozish talab etilsa – Saudiya Arabistoni, Misr, Liviya, Tunis, Jazoir, Marokash tartibida yoziladi. Agar shimoldan januga tomon yozish talab etilsa quyidagi tartibda Latviya, Chad, Markaziy Afrika respublikasi, Kongo. Shunga o'xshash geografik o'yinlarni har bir davlat iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi bo'yicha ham ishlab chiqish mumkin. O'zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi va uning tarmoqlari bo'yicha qator didaktik o'yinlar ishlab chiqib, o'quvchilarni bilish faoliyatini jadallashtirish mumkin.

Didaktik o'yinli o'qitish metodlarini tanlashda izlanishi, mustaqilligi, mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda, qo'shimcha bilim olishga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishda didaktik o'yinlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim jarayonida vujudga keltirilgan muammoli vaziyatlarni o'quvchilar guruhining o'zaro hamkorlikda avval o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarni didaktik qo'llash va izlanishi orqali hal etishga zamin tayyorlaydigan ijodiy o'yinlarni didaktik o'yinlar deb atash lozim.

Didaktik o'yinlardan masalan, "O'rta Osiyoning tabiat zonalarini", ni o'rganishda foydalanish maqsadga muvofiq. Bunda o'quvchilar teng sonli guruhlarga ajratilib, ularni shartli ravishda "Geomorfologlar", "Iqlimshunoslar", "Tuproqshunoslar", "Botaniklar", "Zoologlar" va h.k belgilanadi. Har bir "mutaxassislar" didaktik izlanib, go'yoki fanda yangiliklar kashf etadilar. O'qituvchi tomonidan tavsiya etilgan topshiriqlarni bajarib, ko'rgazmali qurollarga tayangan holda, o'z javoblarini asoslaydilar.

Mazkur didaktik o'yinli darslarda hamma o'quvchilar hamkorlikda ishlaydilar, avval o'zlashtirgan bilimlarini yangi vaziyatlarda qo'llab yangi bilimlarni egallaydilar. Bu esa o'quvchilarning o'z bilimlariga, iqtidoriga ishonch uyq'otadi va har bir o'quvchi sidqidildan hamda jiddiy tayyorgarlik muvaffaqiyat garovi ekanligini anglagan holda bilim olishga kirishadi.

O'qituvchilar syujetli-rolli o'yinlarni ko'pchilik hollarda matbuot konferensiyasi bilan almashtirib yuborishadi. Har ikkala o'yinning ta'lim jarayonida qo'llanishidan ko'zlangan maqsad bir-biriga monand bo'lsa-da, ular o'rtasida katta farq mavjud. Bu holni didaktikada didaktiko'yinlarga yetarlicha tavsif berilmaganligi bilan izohlash mumkin.

Bizning fikrimizcha, kundalik hayotdagi ijtimoiy munosabatlarni, tabiat va tabiiy hodisalarning, ob'ektlar o'rtasidagi aloqalarni badiiy ko'rinish tarzida yoritish asosida vujudga keltirilgan muammolarni o'quvchilarning o'zlaridagi bilim zahiralari tayangan holda, hamkorlikda, bosqichma-bosqich hal etish jarayonida yangi bilimlarni egallashga

qaratilgan didaktiko'yinlarni syujetli rolli o'yinlar deb atash lozim. Bunda o'yin syujeti jamiyatdan yoki tabiatdan olinadi. Ba'zan jamiyat va tabiatdagi muammolar uyq'unlashtiriladi. Geografiya kursini o'qitishda “, “Orol dardi-olam dardi”, “Tabiatni muhofaza qilish muammolari” mavzularni syujetli-rolli o'yinlar tarzida o'tkazish maqsadga muvofik.

Jumladan “Orol dardi-olam dardi” mavzusidagi syujetli-rolli o'yinda syujet tabiatdan olinadi va jamiyatdagi munosabatlar bilan uyq'unlashtiriladi. O'qituvchi bu didaktik o'yinni o'tkazish uchun quyidagilarni amalga oshirishi zarur:

- Orol muammolariga oid ma'lumotlarni to'plashi;
- Dars ssenariysini o'quvchilar va adabiyot o'qituvchilari bilan hamkorlikda tuzishi;
- Rollar va vazifalarni o'quvchilar o'rtasida taqsimlashi;
- Muammoni hal etish yo'llarini belgilashi lozim.

Ishbilarmonlar o'yini: Jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni aks ettirib, o'quvchilar ma'lum bir vazifani, topshiriqni bajarish orqali bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish bilan bir qatorda, kasbiy sifatlarni tarkib toptirish, ularni ongli ravishda kasbga yo'llash, ilmiy dunyoqarashini kengaytirishga mo'ljallangan didaktiko'yinlar ish bilarmonlar o'yini deyiladi. Ishbilarmonlar o'yini ham boshqa o'yinlar kabi, o'qituvchi va o'quvchilardan puxta tayyorgarlik ko'rishni talab etadi. Shu sababli o'qituvchi quyidagi vazifalarni bosqichma-bosqich amalga oshirishi zarur:

1. Qaysi mavzularni ish bilarmonlar o'yini tarzida o'tkazishni belgilash;
2. Didaktik o'yinning maqsadi, vazifalari, borishi, mantiqiy ketma-ketligi, o'quvchilar bajarishi lozim bo'lgan topshiriqlarni aniqlash va rejalashtirish.
3. Didaktik o'yin davomida o'quvchilar oldiga qo'yiladigan o'quv-bilish xarakteridagi muammoli vaziyatlar tizimini vujudga keltirish yo'llarini aniqlash va loyihalash;
4. O'quvchilarni didaktiko'yinning maqsadi va vazifalar bilan tanishtirish, didaktiko'yin talab etadigan vazifalarni taqsimlash va har bir o'quvchiga tegishli aniq yo'llanmalar, ko'rsatmalar berish.
5. Mazkur o'quv-bilish xarakteridagi muammoli vaziyatlarni hal etishda o'quvchilarning avvalgi mavzulardan o'zlashtirgan bilim ko'nikma va malakalarni tanish, odatiy va yangi kutilmagan vaziyatlarda qo'llash imkoniyatlarini aniqlash.
6. O'quvchilarning didaktiko'yinga tayyorgarlik faoliyatini kuzatish va nazorat qilish;
7. Ta'lim-tarbiya jarayonini hozirgi zamon talabiga mos holda tashkil etilgan darsda o'qituvchi har bir mavzu mazmuniga boq'liq holda o'quvchilarni kasbga yo'llashi va shu kasblarini egallashlari uchun qanday bilimlarga ega bo'lishi kerakligini qayd etishi lozim.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitiladigan barcha fanlarning asoslarini, jumladan Geografiyani juda yaxshi o'zlashtirgan, bilimdon, zukko shaxslar bozor iqtisodiyoti sharoitida, jamiyatda o'z o'rnini topishi, ko'proq tadbirkorlik bilan shuq'ullanishlariga imkon yaratilishi qayd etiladi. Agar ular fan asoslarini yaxshi bilmasalar, tadbirkorlik bilan shuq'ullana olmasliklari, shuq'ullansalar ham o'z birjasiga yoki korxon-konserniga foyda keltira olmasliklari, oldi-sotdi jarayonlarida inqirozga duch kelishi va ish o'rinlarini yuqotishlari mumkin. Respublikamizda “Toshkent”, “Turkiston”, “Osiyo” va shu kabi tovar birjalari, ko'shma korxonalar, fermer xo'jaliklari bo'lib, ular jahonning juda ko'p mamlakatlari bilan tijorat ishlarini amalga oshirib, sanoat

korxonalariga ko'prok xom-ashyo, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, chorva mollari xarid kilib, ularni aholiga yetkazib berish bilan shuq'ullanayaptilar, shu sababli bunday birjalarda ishlaydigan ishbilarmonlar qishloq xo'jaligining nazariy asoslari bo'lgan Geografiya fan asoslarini yaxshi bilishlari kerak.

Modomiki shunday ekan, Geografiya darslarida bozor iqtisodidagi muammolari hal etishga yo'naltirish hozirgi vaqtda eng dolzarb muammo hisoblanadi.

Konferensiya darslari: Didaktik o'yinli darslar ichida konferensiya darslari muhim o'rin tutadi. Konferensiya darslari o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirishda, ilmiy dunyoqarashni kengaytirishda, ularni qo'shimcha va mahalliy materiallar bilan tanishtirishda, ilmiy va ilmiy-ommabop adabiyotlar bilan mustaqil ishlash ko'nikma va malakalarini rivojlantirishda, yoshlarni mustaqil hayotga tayyorlashda, ongli ravishda kasb tanlashida muhim ahamiyat kasb etadi.

O'qituvchi konferensiya darsini o'tishdan avval dars mavzusini, maqsadi va vazifalarini aniq belgilab olib shu mavzuga oid qo'shimcha ilmiy, ilmiy-ommabop adabiyotlarni ko'zdan kechiradi. Mazkur dars o'tkazishdan 10 kun oldin dars mavzusi e'lon etilib, unga tayyorgarlik ko'rish uchun adabiyotlar tavsiya qilinadi. E'lon qilingan didaktiko'yinli darsda "olimlar" rolini tanlash, mavzuni har tomonlama yoritish, har bir o'quvchining qiziqishi va qobiliyatiga yarasha ma'ruza tayyorlash o'quvchilarning ihtiyorida bo'ladi. Darsga tayyorgarlik davrida o'qituvchi tomonidan ijobiy raq'batlantirishning ustunligi va muvaffaqiyatga yo'llovchi o'qituvchining muloqot madaniyati, o'zaro yordami o'quvchilarning darsga qizq'in tayyorgarlik ko'rishning muhim omili sanaladi.

Ilmiy konferensiya darsini quyidagicha o'tkazish tavsiya etiladi:

1.O'qituvchining kirish so'zi. Bunda o'qituvchi dars mavzusi, maqsadi va vazifalari, tegishli rollarni bajaruvchi "olimlar" bilan tanishtiradi.

2.Ilmiy ma'ruzalarni tinglash "Olimlar" mavzu yuzasidan tayyorlagan ma'ruzalarini ko'rgazmali qurollar asosida bayon etadilar.

3.Ma'ruzalar muhokamasi. Bunda "Olimlar" va sinfdagi boshqa o'quvchilar o'rtasida mavzu yuzasidan bahs, munozara o'tkaziladi.

4.Ilmiy konferensiya yakuni. O'qituvchi mavzu yuzasidan eng muhim tushuncha va q'oyalarni ta'kidlab, yakunlaydi.

5.O'quvchilarni baholash. Darsda faol ishtirok etgan o'quvchilar raq'batlantiriladi va reyting tizimiga muvofik baholanadi

Matbuot konferensiyasi: Matbuot konferensiyasi sinfdagi barcha o'quvchilarning o'quv - bilish faoliyati faol bo'lishi bilan xarakterlanadi. O'qituvchining matbuot darsiga tayyorgarligi bir muncha murakkabroq. O'qituvchi matbuot konferensiyasini o'tkazishdan bir hafta avval sinf o'quvchilarini ikki guruhga bo'ladi. Ularning taxminan 30% parrandalar seleksiyasi sohasida ishlayotgan olimlar va parrandachilik fabrikalarining mutaxassislari, qolganlari respublikamizda nashr qilinadigan gazeta va jurnallarning muxbirlari rolini bajaradilar. Gazetalardan respublikamizda nashr qilinadigan "O'zbekiston ovozi", "Qishloq haqiqati", "Xalq so'zi", "Toshkent oqshomi", "Turkiston", "Toshkent haqiqati", jurnallardan "Fan va turmush", "Qishloq xo'jaligi", "Saodat", "Sihat-salomatlik"ni olish mumkin.

Shundan so'ng, har qaysi gazeta va jurnal muxbirlarining matbuot konferensiyasida beradigan savollari o'quvchilar yordamida tuziladi. Bu savollar muhokama qilinayotgan muammoni har tomonlama qamrab olishi kerak.

Savollar mazmuni muhokamadan o'tgandan so'ng, gazeta va jurnal muxbirlari va seleksiyachi olimlar roli o'quvchilarning xohishiga ko'ra taqsimlanadi. O'qituvchi parrandachilik seleksiyasi bilan shuq'ullanadigan olimlar va mutaxassislar rolini bajaradigan o'quvchilar bilan alohida tayyorgarlik ishlarini olib boradi. Ularga qo'shimcha adabiyotlardan foydalanish va savollarga javoblar topish haqida ko'rsatma beradi. Savollarga beriladigan javoblar qisqa, aniq, ilmiy jihatdan asoslangan, mahalliy materiallarni qamrab olgan bo'lishi lozim. O'qituvchi ana shu javoblarni oldin ko'zdan kechirishi, agar ularda juz'iy kamchiliklar bo'lsa, ularni to'q'rilashi, to'ldirishi kerakligini o'quvchilarga topshiradi.

Muxbirlar rolini bajaradigan o'quvchilar ham savollarga javoblar topishi olimlar va mutaxassislar bilan muloqotga kirishi uchun yetarli darajadagi bilimlarga ega bo'lishini ta'minlanishi kerak.

Ta'lim jarayonining muvaffaqiyati o'qituvchining ilmiy-metodik saviyasiga va pedagogik mahoratining yuqori darajada bo'lishi, zamon bilan hamnafasligi, o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish va boshqarish ko'nikmalariga bog'liq bo'ladi. Geografiyani o'qitishda, boshqa didaktik o'yinlar bilan bir qatorda o'yin mashqlardan o'z o'rinda va samarali foydalanish maqsadga muvofiq.